

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA HAQIDA SHARQ ALLOMALARI FIKRLARI VA QARASHLARI

Xurramova Roziya

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17382919>

Annotatsiya: Ushbu tezida har doim ham dolzarb masala hisoblangan ta'lim va tarbiya masalalari o'zaro tahlilga olingan. Bu tahlillar sharq allomalarining ta'lim va tarbiya hamda ilm-ma'rifatga oid fikrlari, qarashlari ularning asarlarida amalga oshirilgan. Sharqda ilk uyg'onish davrida mashhur bo'lgan Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasir Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy va boshqa allomalar fikrlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, bilim, ma'rifat, qarashlari, hadis, manba, ilmiy meros, donolik, sifat, fazilat.

Kirish. Hozirgi davrda ta'lim va tarbiya jarayoni to'g'ri talqin qilishda ajdodlarimiz tomonidan qoldirilgan ulkan merosga amal qilsak muddao bo'lar edi. Chunki qadimgi sharq o'zining ma'naviyati va yuksak madaniyati, qarashlari, fikr va mulohazalari bilan insoniyat tamaddunining gultoji hisoblanadi. Bu borada Abu Nasr Forobiyning qarashlari, juda o'rinli. Sababi Forobiy «Muallimi-soniy» («Ikkinchi muallim») nomiga sazovor bo'lib, yoshlarning ta'lim-tarbiyasi haqida «Agar yoshlar kasb-hunar egallashga moyil bo'lsalar, qiziqsalar, ushbu qiziqish ularni butunlay shunga jalb etsa, demak, ular kasb-hunarning chinakam oshig'i bo'ladilar, uning sirlarini mukammal o'zlashtiradilar», deydi. Alloma yoshlarni kasb-hunar egallashga o'rgatishda ikki xil usuldan foydalanish lozimligini aytib o'tgan:

a) ilhomlantirish usuli - samarali birinchi usul bo'lsa;

b) ikkinchisi esa, majburlash usuli: bu usul qaysar, dangasalarga nisbatan ishlatiladi. Chunki bunday yoshlar o'z xohish-istaklari bilan so'z va g'ayratga kirmaydilar, intilmaydilar va ularga nisbatan majburlash usuli qo'llanilishi kerak.

Forobiy ham tabiatga mansublik tamoyiliga amal qiladi. Uning o'yicha, tabiatning oliy mahsuli bo'lgan insongina tabiatning mohiyatini bilish va haqiqatga intilish qobiliyatiga ega. Bular o'zicha vujudga kelmasdan o'z-o'zini tarbiyalash va ta'lim olish orqali insonning mohiyatiga aylanishi kerak. U bir qancha ta'lim-tarbiya uslublarini ko'rsatib beradi va asoslaydi. Quyidagilar berilganlar, u ko'rsatgan bilish usublari kompleksi bilan bog'langan: ishontirish, idrok qilish; o'rganish; tadqiq qilish; bilish; o'rgatish. Albatta, «Ikkinchi muallim» nomiga sazovor bo'lgan buyuk ustoz, o'qituvchi va o'quvchi munosabatlariga alohida e'tibor qaratadi. O'qituvchi juda qattiqqo'l yoki juda yumshoq ko'ngil bo'lmasligi kerak degan fikrni ilgari suradi. Qattiqqo'llik o'quvchilarni unga qarshi qaratadi, ortiqcha oqko'ngillilik, yumshoqlik ustoz shaxsini, uning fanini hurmat qilmaslikka olib keladi. O'qituvchi va o'quvchi munosabatlari hamisha hurmat va ishonchga asoslanishi lozim. Yana bir Qomusiy olim Abu Ali ibn Sinoning ta'lim va tarbiya haqidagi qarashlari, avvalo, inson aqli to'g'risidagi ta'limot bilan bog'liq. U o'z aqlini har tomonlama rivojlantirish va haqiqatni bilishga qodir inson qobiliyatiga ishonadi. Ibn Sino asosiy e'tiborini bolalarni maktabda o'qitish va tarbiyalashga qaratdi. O'zining «Manzil tadbirlari» asarining bir bo'limini «Bolalarni maktabda o'qitish va tarbiyalash» deb nomladi. U maktabda bolalarni jamoa bo'lib o'rgatishning ahamiyatini quyidagicha ko'rsatib beradi: 1) agar bolalar birgalikda ta'lim olsalar, ularda zerikish bo'lmaydi.

Ularning fanni o'rganishga bo'lgan qiziqishi kuchayadi. Ular bir-birlaridan qolmaslik uchun musobaqalashadi; 2) suhbatlarda ular bir-birlariga kitoblarda o'qigan yoki kattalardan eshitgan qiziqarli hikoyalarni aytib beradi. Bu ularning nutqini o'stiradi va xotirasini mustahkamlaydi; 3) bolalar bir-birlarini hurmat qilishni ham bir joyga to'planishganda yaxshi o'rganishadi. Faqat musobaqalashish emas, o'rtoqlariga o'quv materiallarini o'zlashtirishga ham ko'maklashadilar, bir-birlaridan yaxshi odatlarni o'rganadilar. Umuman olganda, Ibn Sinoning ta'lim dasturiga ko'ra, bolalar 14 yoshgacha maktabda Qur'oni Karimni, til, pand nasihat, axloq, sport va hunarni o'rganishi lozim. Ibn Sino an'anaviy ta'limning gumanistik mohiyatini inson axloqiy-estetik tarbiyasini aqliy tafakkur rivoji bilan uzviy aloqadorlikda, deb bildi. Yuzlab shogirdlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan mohir pedagog, ustoz «Shayx ur-ra'is» pedagogik mahorat, pedagogik faoliyatda ularni qanday aks etishi haqida va har bir pedagog amal qilishi kerak bo'lgan o'ziga xos tavsiyalarni bergan. Bular: bolalar bilan muloqotda bosiq va jiddiy bo'lish; o'quv material o'zlashtirilishini kuzatish; dars berayotganda asosiy bilimlarni ikkinchi darajalilardan ajratish; o'qitishning turli metod va usullaridan foydalanish; o'quvchining qobiliyatini bilish, uning xotirasi va shaxsiy sifatlariga tayanish; o'quvchiga topshiriqlarni uning aqliy qobiliyatlarini hisobga olgan holda berish; o'qituvchining har bir so'zi o'quvchining fikrini uyg'otishi zarur.

Sharq Uyg'onish davrining buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Beruniyning ta'kidlashicha, ta'limda ko'rsatmalilik tamoyili muhimdir. Chunki u ta'limni ishonchli, aniq va qiziqarli bo'lishiga sabab bo'ladi. Shaxsning kuzatishi uning qobiliyati va tafakkurini rivojlantiradi. Uning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» asarida aniq bo'lmagan faktlarni aniqlamasdan xabar qilishdan saqlanish kerakligi aytiladi.

Ikkinchi renessans davrining yirik namoyandalaridan biri, shoir, davlat arbobi, sharqda "Din va millatning nizomi" unvoni bilan sharaflangan Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror", "G'aroyib us-sig'ar", "Mahbub ul-qulub" va "Devoni Foni" kabi ilmiy va ma'naviy merosida ham ilm-ma'rifat, ta'lim-tarbiya masalalari ulug'lanadi. Alisher Navoiy davlat arbobi sifatida ham ilm ahliga ko'p g'amxo'rlik qilgan. Shoir dunyoqarashining diqqat markazida komil inson tushunchasi yotadi. Uning fikricha komil inson ilm-ma'rifat va ta'lim-tarbiya sifatlari bilan oziqlangan bo'lishi lozim. Alisher Navoiy barcha bilim egallashi kerakligi, uning uchun albatta maktablar kerakligini uqtiradi. Uning aytishicha: "maktab xalqqa nur keltiradi, unga to'g'ri yo'l ko'rsatadi hamda bolalarni bilimli qilib tarbiyalaydi". Shoir mudarrisilarni nuini sochib turgan quyoshga qiyos qilib, bu quyosh o'z atrofidagi yulduzlarga nur, ziyo sochishini, ilmdan xabari bo'lmagan ilmi toliblarga ilm nurini sochadi, ma'rifat beradi, deb ta'kidlaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, insoniyat tarixiy tajribasi asosida Sharq va G'arb mutafakkirlari tomonidan zamonaviy ta'lim tizimi, uning asosiy subyektlari roli va vazifalari keng jihatdan o'rganoqda. Yuqoridagi misollarda ham yurtimizda dastlabki uyg'onish davrida ham ta'lim tarbiyaga qanday ahamiyat berilgani ko'rishimiz mumkin. Jamiyatda ta'lim-tarbiya to'g'ri yo'lga qo'yilmas ekan, ijtimoiy soha oqsayveradi. Ayniqsa, hozirgi globallashuv va texnika zamonida yoshlarni oqni qoradan ajratib olishlari uchun ham ta'lim va tarbiyaning o'rni juda muhim va bunga davlat ham insonlar ham katta e'tibor qaratishlari zarur. Shuning uchun ham yurtimizda keyingi yillarda ta'lim va tarbiyaga katta e'tibor qaratilayotgani bejiz emas, buning uchun avvalo o'qituvchining roli ko'tarilaydi, pedagoglar jamiyatda oldingi o'ringa olib chiqilaydi. Chunki, ilm-fan taraqqiyoti jamiyat rivojlanishining eng asosiy bo'g'inidir.

References:

1. Safarov, M.K. (2023). Abu bakr ar-Roziyning "Tibbi Ruhoniy (Ruh tibbiyoti) asarida g'azabni va insonning o'z kamchiliklarini bartaraf qilish haqida mulohazalar. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari, 2(3), 214-219.
2. Murodova, M. F., Sattorova, F., & Jumayeva, Z. M. (2025). Bolalar mehribonlik uylarida amalga oshirilayotgan ta'lim va tarbiya jarayonlari. Shokh library.
3. Jumayeva, Z., Choriyeva, D., & Berdimurodova, M. (2024). Yangi O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib borilayotgan ijtimoiy-pedagogik jarayonlarning mazmun va mohiyati. *молодые ученые*, 2(36), 78-81.
4. Jumayeva, Z. (2022, october). Yoshlarni milliy tarbiya asosida tarbiyalash. in archive of conferences (pp. 9-19). bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion pedagogik-faoliyatni shakllantirishning nazariy asoslari
5. Jumayeva, Z., Abdullayeva, Z., & Abdullayeva, N. (2024). Imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat. *молодые ученые*, 2(36), 135-138.
6. Jummayeva, Z., Salomova, U., & Jo'rayeva, K. (2024). Yangi O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat mazmun va mohiyati. *молодые ученые*, 2(37), 27-30.